

26. СЕМИНАР ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ

ЗБОРНИК ПРЕДАВАЊА

УДРУЖЕЊЕ
ПЕДИЈАТАРА
СРБИЈЕ

11.2. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДИСАЈНОГ ПУТА КОД ПЕДИЈАТРИЈСКИХ ПАЦИЈЕНАТА

Ана Урам-Бенка, Изабела Фабри-Галамбош, Марина Пандуров Брлић

Медицински факултет Универзитета у Новом Саду

Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад

Обезбеђивање дисајног пута код педијатријског пацијента представља изазов како за педијатра, анестезиолога, лекара у ургентној медицини тако и за лекаре других специјалности који се у свом свакодневном раду сусрећу са педијатријским пацијентима. Дисајни пут се обезбеђује за дијагностичке и терапијске процедуре, али и код животно угрожавајућих ситуација.

Објављено је неколико смерница за стандардизацију процедура обезбеђивања дисајног пута и ендотрахеалну интубацију за рутинске и хитне ситуације код пацијената са нормалном, познатом или очекиваном отежаном проходношћу дисајног пута (1). Међутим, не постоје посебне смернице за новорођенчад и одојчад. Деца имају јединствену анатомију и физиологију која клиничарима може представљати значајне изазове и потешкоће. Млађа деца, терминска и превремено рођена новорођенчад су у највећем ризику од респираторних и трауматских компликација услед обезбеђивања дисајног пута. Већина доступних средстава није посебно дизајнирана или тестирана за употребу код деце (2).

Процена дисајног пута

Процена дисајног пута је веома значајна, када за то постоји време и када се не ради о ургентним стањима. Идентификовани су поједини фактори ризика при процени дисајног пута: микро-, ретро- или прогнатија, ограничено отварање уста, асиметрија лица, фиксирана вратна кичма, расцеп усне и непца и тумори на врату и у усној дупљи. Ове промене честе су код новорођенчади и одојчади са синдромима као што су Пјер Робен, Крузон и Тричер-Колинс. Неколико студија код одраслих предложило је једноставне смернице „неочекиване“ отежане интубације трахеје на основу физичких карактеристика у које спада и Малампати скор (Mallampati score), али ниједна од њих није валидирана код деце. Друге мере (нпр. мерење тироменталне удаљености) нису увек могуће и подложне су променама код новорођенчади и одојчади због брзог раста у првим месецима живота (3).

Припрема за обезбеђење дисајног пута

За обезбеђивање дисајног пута тј. ендотрахеалну интубацију на првом месту је потребна преоксигенација барем 5 минута са 100% кисеоником како би се скратило време апнеје и избегла хипоксемија, а потом и примена адекватног нивоа седације или опште анестезије да би се обезбедила удобност и безбедност пацијената. Поред дубоке аналгоседације/анестезије препоручује се и употреба неуромишићних релаксаната увек када одржавање спонтаног дисања није неопходно. Ризици и користи давања неуромишићних блокатора треба да буду прилагођени сваком пацијенту и способностима лекара. Осим у случајевима реанимације, ендотрахеална интубација код новорођенчади и одојчади без или са минималном седацијом/анестезијом се не препоручује.

Антихолинергици су коришћени у већини студија пре увода у анестезију (атропин), али њихова примена није била повезана са мањом инциденцијом брадикардије. На основу доступних доказа, новорођенчад и одојчад која су добијала опиоиде су имала нижу ноцицепцију тј. мањи степен забележеног бола. Утврђено је да употреба неуромишићних релаксаната побољшава квалитет интубације, а примењивани су недеполаризујући мишићни релаксанти и суксометонијум. Употреба аналгоседације/анестезије и неуромишићних релаксаната повећава успех ендотрахеалне интубације и смањује учесталост компликација, као што је ларингоспазам (4).

Ендотрахеална интубација – директна vs. индиректна ларингоскопија

Често се поставља питање да ли је директна ларингоскопија или видеоларингоскопија техника првог избора за ендотрахеалну интубацију код новорођенчади и одојчади. У доступној литератури се препоручује употреба видеоларингоскопа са стандардном шпатулом прилагођеној узрасту (Макинтош или Милер) као први избор, укључујући и ендотрахеалну интубацију у бочном положају.

Ендотрахеални тубус и начин (пут) интубације

Избор ендотрахеалног тубуса код најмлађих пацијената је веома значајан, а најпре треба изабрати адекватну величину, а потом и тубус са кафом (манжетном) или без кафа. Многе студије су се противиле примени тубуса са кафом код новорођенчади и одојчади, па чак и код деце до 8 година живота. Међутим, мултицентричне студије су указале да се тубуси са кафом могу безбедно примењивати и код најмлађих пацијената ако се правилно користе и ако се притисак у кафу одржава у препорученом опсегу.

Често се поставља питање: који пут интубације је бољи за децу, назални или орални? Поједини клиничари указују да је назални пут често пожељан код новорођенчади, а орални пут за одојчад, али су за дефинитивну препоруку доступни само ограничени подаци. Када се одабере назални пут, треба узети у обзир ризик од крварења и припремити нос локалним вазоконстрикторима. Назална интубација је пожељна због лакшег обезбеђивања дисајног пута, а потом и лакшег одржавања тубуса јер нема хиперсаливације те се тубус боље фиксира што смањује ризик од екстубације и проклизавања (дислокације), посебно када се очекује дужа потреба за применом тубуса (5).

Неочекиван отежан дисајни пут и супраглотисна средства

Неочекивана тешка интубација обично се дефинише као два неуспела покушаја интубације трахеје. Потребна је стандардизација дефиниције тешке интубације код новорођенчади и одојчади.

Након два неуспела покушаја интубације препоручује се употреба супраглотисног средства за обезбеђивање дисајног пута, оксигенацију и вентилацију. Студије на пацијентима млађих узрасних група доказале су да се применом супраглотисног средства омогућава адекватна оксигенација и вентилација током елективне операције или реанимације и да супраглотисна средства могу бити алтернатива интубацији или вентилацији маском за лице. Две мултицентричне студије код новорођенчади $GS \geq 34$ ГН су указале да су супраглотисна средства ефикаснија од маске за лице за оксигенацију током кардиопулмоналне реанимације и да потенцијално редукују потребу за трахеалном интубацијом (6).

Отежан дисајни пут и ендотрахеална интубација

Када се очекује отежано обезбеђивање дисајног пута, тада морамо имати спремну сву неопходну опрему. Поред стандардне опреме за интубацију (извор кисеоника, лична маска са самоширећим реанимационим балоном, ларингоскоп, тубуси разних величина, аспиратор са адекватним катетерима) треба припремити и сву додатну опрему, као што је видеоларингоскоп, супраглотисна средства, интубационе ларингеалне маске, измењивачи, бронхоскоп и опрема за хируршко обезбеђивање дисајног пута. Не постоји “једно решење које одговара свима” код отежаног дисајног пута. Сваки инструмент и средство за решавање дисајног пута има ограничења у одређеним ситуацијама. Препоручује се да се ограничи број покушаја интубације поновном проценом клиничког стања и разматрањем примене других техника, другог извођача (лекара) или обоје, након сваког покушаја. Након четири покушаја, клиничари треба да размотре прекид покушаја интубације и буђење пацијента ако је то изводљиво. Вишеструки покушаји интубације трахеје истом техником резултују већом вероватноћом компликација и могу изазвати едем дисајних путева или крварење. Ово смањује шансе за успех наредних покушаја са истим или другим техникама.

Нема довољно доказа да би се препоручило које пацијенте треба интубирати са закривљеним (de Blade) шпатулама. Међутим, у случајевима када стандардне шпатуле не омогућавају адекватну визуализацију треба изабрати ове. Следећи корак би требало да буде алтернативна напредна техника која укључује употребу закривљених шпатула са стајлетом, само флексибилну или ригидну бронхоскопију или у комбинацији са видеоларингоскопијом или флексибилном бронхоскопијом преко супраглотисног средства. Препоручена је употреба стајлета (stylet) за обликовање трахеалног тубуса када се користи закривљена шпатула или када је ларинкс анатомски померен напред. Бужије (водичи) одговарајуће величине се могу користити код тешке интубације. У већини ситуација употреба флексибилног бронхоскопа је погодно решење. У случају да је ларинкс сужен због отока или присуства стенозе трахеје,

препорука је да се примени ригидни бронхоскоп као напредна техника. Ако је потребно, треба укључити мултидисциплинарни тим (укључујући оториноларинголога) код отежане интубације (7).

Хирушко обезбеђење дисајног пута

Након увода у општу анестезију, када је трахеална интубација неуспешна, оксигенација и вентилација преко супраглотисног средства или маске за лице компромитована или немогућа, а спонтано дисање се не може вратити, неопходно је дисајни пут обезбедити хируршким путем – трахеотомија или крикотироидотомија. Нема доказа о супериорности једне технике над другом.

Потврда ендотрахеалне интубације

Након интубације, поготово код отежане интубације, неопходно је потврдити њену успешност. На првом месту, и даље се препоручују клинички знаци (боја коже, симетрично одизање грудног коша, аускултација), а потом примена капнометрије и капнографије. На другом месту се препоручује провера видеоларингоскопом у комбинацији са капнографијом тј. посматрањем кривуље издахнутог угњен-диоксида, као и примена ултразвука. На крају треба учинити и радиографију грудног коша.

Златни стандард за процену положаја ендотрахеалног тубуса код новорођенчади је антеро-постериорна радиографија грудног коша (1). Уобичајено ‘правило 7-8-9’ (7 цм на уснама за 1 кг, 8 цм за 2 кг, 9 цм за 3 кг), познато и као правило ‘тежина + 6’ код терминске деце, може преценити дубину тубуса код превремено рођене новорођенчади (8). Како је преглед ултразвуком све више доступан, проучаван је да би се одредила његова предиктивна вредност у поређењу са радиографијом грудног коша. Две опсервационе студије код новорођенчади које су процењивале значај ултразвука за потврду положаја тубуса утврдиле су да је ултразвук погодан за процену положаја тубуса код новорођенчади без анатомске патологије врата или грудног коша (9).

Безбедна екстубација код новорођенчади и одојчади након тешке интубације

За безбедну екстубацију на првом месту треба пацијенте посматрати клинички, проценити поглед, гримасе лица, отварање очију и сврсисходне покрете. Екстубација је безбедна када је дисајни волумен 5мл/кг ТМ. Опрема за реинтубацију треба да буде увек доступна. Треба узети у обзир специфичну патологију дисајних путева, анатомски разлог отежане интубације (тј. оток дисајних путева) и број покушаја интубације. Предлаже се примена кортикостероида и инхалације епинефрином за превенцију и лечење посттекстубационог стридора (1).

Људски фактор

Нежељени догађаји се обично јављају као резултат непредвидивих комбинација људских и организационих грешака. Неопходна је едукација, стицање мануелних вештина, као и искуство у раду са педијатријским пацијентима. Веома

је значајно брзо и адекватно реаговати у хитним стањима и имати сву неопходну опрему и лекове на дохват руке (10).

Закључак

Деца, посебно новорођенчад и одојчад, идентификована су као најугроженији пацијенти. Они имају већи ризик од компликација, као што су хипоксемија, срчани застој, трауме дисајних путева и неуролошка оштећења. Због тога је неопходна добра припрема и процена пацијената, преоксигенација, стручно особље, адекватна опрема, примена и других метода и средстава за обезбеђивање дисајног пута, како би се повећала успешност, сигурност и безбедност најмлађих педијатријских пацијената, а самим тим и побољшао исход лечења.

Литература

1. Disma N, Asai T, Cools E, Cronin A, et al. Airway management in neonates and infants: European Society of Anaesthesiology and Intensive Care and British Journal of Anaesthesia joint guidelines. *Eur J Anaesthesiol.* 2024;41:3-23.
2. Uram-Benka A, Fabri Galambos I, Rakić G, Pandurov-Brlić M. Anestezija kod prematurusa. U: Stevanović P (ured.). *Anesteziologija. Teorijske i praktične osnove savremene kliničke prakse. Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu* 2024;2:2369-88.
3. Senol D, Ozbag D, Dedeoglu N, et al. Comparison of anthropometric and conic beam computed tomography measurements of patients with and without difficult intubation risk according to modified mallampati score: new markers for difficult intubation. *Niger J Clin Pract* 2021;24:1609.
4. Rajan S, Gotluru P, Andrews S, Paul J. Evaluation of endotracheal intubating conditions without the use of muscle relaxants following induction with propofol and sevoflurane in pediatric cleft lip and palate surgeries. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol* 2014;30:360.
5. Tippmann S, Haan M, Winter J, et al. Adverse events and unsuccessful intubation attempts are frequent during neonatal nasotracheal intubations. *Front Pediatr* 2021;9:675238.
6. Yang C, Zhu X, Lin W, et al. Randomized, controlled trial comparing laryngeal mask versus endotracheal intubation during neonatal resuscitation—a secondary publication. *BMC Pediatr* 2016;16:17.
7. Strutt JR, Thompson NR, Stotesbery JL, Horvath B. Emergency endotracheal intubation with a rigid stylet of an infant with severe subglottic stenosis. *J Emerg Med* 2020;58:e157–e160.
8. Bartle RM, Miller AG, Diez AJ, et al. Evaluating endotracheal tube depth in infants weighing less than 1 kilogram. *Respir Care* 2019;64:243–7
9. Descamps C, Beissel A, Vo-van P, et al. Role of ultraso-nography in the assessment of correct endotracheal tube placement in neonates. *Acta Paediatr* 2020;109:1057–9.
10. Jones CPL, Fawker-Corbett J, Groom P, et al. Human factors in preventing complications in anaesthesia: a systematic review. *Anaesthesia* 2018;73:12–24.